

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li,

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: xolbek.nurmanov123@gmail.com

SUN'YI INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

For citation: Nurmanov Kholbek Rahmatilla ugli. FEATURES OF LIABILITY FOR ECONOMIC DAMAGE CAUSED BY ARTIFICIAL INTELLECT. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228818>

ANNOTASIYA

Ushbu ilmiy maqolada muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy sohasida tobora salmoqli o‘ringa ega bo‘lib borayotgan moliya-bank faoliyati jarayonida kiberjinoyatlarni sodir etishda sun‘iy intellekt tomonidan yetkazilgan iqtisodiy zarar va tegishli javobgarlik masalasi o‘rganiladi, jumladan ushbu muammoga nisbatan yuridik fanda mavjud fikrlar, g‘oyalar, konsepsiyalar, ilmiy munozaralar atroflicha ko‘rib chiqiladi. Muallif ushbu ilmiy fikr va qarashlar, muhokamalarga asoslangan holda, milliy qonunchilikda hozirgi kunda sun‘iy intellekt yordamida kiberjinoyat qilmishini sodir etish oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy zarar uchun bevosita yuridik (fuqaroviy yoki jinoyiy) javobgarlik choralari belgilanmaganligi, ayni chog‘da rivojlangan xorijiy mamlakatlar fan va amaliyotida, maxsus qonunlarida sun‘iy intellekt iqtisodiy javobgarligiga oid huquqiy qoidalar shakllantirilganligi, shu bois sun‘iy intellekt qilmishi yoki undan foydalanish natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy zarar uchun javobgarlikni belgilashda jahon amaliyotida allaqachon shakllanib ulgurgan bir qator shartlarni inobatga olish zarur degan xulosaga keladi. Buning uchun muallif tomonidan milliy fuqarolik, jinoyat va boshqa qonun hujjatlariga tegishli qo‘shimcha va o‘zgartishlar kiritish yuzasidan ilmiy asoslantirilgan taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, iqtisodiy soha, intellektual havf, xatar, bank, delikt.

Нурманов Холбек Рахматилла угли,

Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: xolbek.nurmanov123@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье автор исследует вопрос экономического ущерба, причиненного искусственным интеллектом при совершении киберпреступлений в процессе финансово-банковской деятельности, приобретающей все более значимое место в экономической сфере Республики Узбекистан, в том числе подробно рассматривает существующие мнения, идеи, концепции и научные дискуссии в юридической науке по вопросу его ответственности. На основе данных научных мнений, взглядов и дискуссий автор приходит к выводу, что в настоящее время в национальном законодательстве не предусмотрены меры прямой юридической (гражданской или уголовной) ответственности за экономический ущерб, причиненный совершением киберпреступлений с использованием искусственного интеллекта, вместе с тем в науке и практике, специальных законах развитых зарубежных стран сформированы правовые положения относительно экономической ответственности искусственного интеллекта, поэтому при определении ответственности за экономический ущерб, причиненный деянием или использованием искусственного интеллекта, необходимо учитывать ряд условий, которые уже сложились в мировой практике. С этой целью автором выдвигаются научно обоснованные предложения и рекомендации по внесению соответствующих дополнений и изменений в национальное гражданское, уголовное и иные законодательные акты.

Ключевые слова: искусственный интеллект, экономическая сфера, интеллектуальный риск, угроза, банк, деликт.

Nurmanov Kholbek Rahmatilla ugli,

Independent researcher Tashkent State University of Law

E-mail: xolbek.nurmanov123@gmail.com

FEATURES OF LIABILITY FOR ECONOMIC DAMAGE CAUSED BY ARTIFICIAL INTELLECT

ANNOTATION

In this scientific article, the author examines the issue of economic damage caused by artificial intelligence in the commission of cybercrimes in the process of financial and banking activities, which are gaining an increasingly significant place in the economic sphere of the Republic of Uzbekistan, including a detailed examination of existing opinions, ideas, concepts and scientific discussions in legal science on the issue of its liability. Based on these scientific opinions, views and discussions, the author comes to the conclusion that at present, the national legislation does not provide for measures of direct legal (civil or criminal) liability for economic damage caused by the commission of cybercrimes using artificial intelligence, at the same time, in science and practice, special laws of developed foreign countries, legal provisions have been formed regarding the economic liability of artificial intelligence, therefore, when determining liability for economic damage caused by an act or use of artificial intelligence, it is necessary to take into account a number of conditions that have already developed in world practice. For this purpose, the author puts forward scientifically based proposals and recommendations for making appropriate additions and changes to the national civil, criminal and other legislative acts.

Keywords: artificial intellect, economic sphere, intellectual risk, threat, bank, tort.

Bugungi kunda ilm-fan va axborot-kommunikasiya texnologiyalari jadal taraqqiy etib borayotgan bir sharoitda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq ho'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish urfga kirmoqda.

Dunyoda sun'iy intellekt sohasidagi ishlanmalar, ularga nisbatan intellektual mulk huquqi va mazkur mahsulotlarning huquqiy tabiati, xususan yuridik javobgarligi masalalari kun sayin jiddiy muammoga aylanib bormoqda. Jumladan, 2015 va 2018-yilda sun'iy intellekt negizidagi avtopilot boshqaruvida Tesla avtomashinasi avtohalokatni sodir etishi insonlarni xayotdan ko'z yumishiga olib keldi [1]. Shuningdek, 2015-yilda manipulyator roboti harakati Folksvagen avtomobil zavodida ishchi o'limiga sabab bo'ldi [2], 2020-yilda Liviyada harbiy uchuvchisiz boshqariladigan dron mustaqil ravishda, operator ishtirokisiz, insonni izlab topdi va uni nobud qildi [3]. Mazkur voqealar amalda sun'iy intellekt sohasidagi huquqiy javobgarlik masalalari tezkor sur'atlar bilan odimlab borayotgan texnologik inqilobning shiddatiga mos kela olmay qolayotgani tufayli, sun'iy intellekt sohasidagi mahsulotlar va ularga bog'liq zamonaviy texnologiyalar (aqlii shahar, smart-kontrakt, raqamli iqtisod, blokcheyn va xok.) ishlab chiqarilishi barobarida yuzaga kelayotgan chaqiriqlar, munosabatlarning an'anaviy huquq normalari va institutlarni to'liq qayta ko'rib chiqish zaruratini vujudga keltirmoqda.

O'zbekistonda ham axborotlashtirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali 2030 yilga qadar innovasion taraqqiy etgan yetakchi davlatlar qatoridan o'rin egallash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Ammo sun'iy intellekt bilan bog'liq yangi munosabatlarning vujudga kelishi va uni jadallik bilan taraqqiy etib borishi ushbu sohaning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirishni talab etmoqda. Hususan, sun'iy intellektni qo'llash natijasida yetkazilgan zarar uchun javobgarlik bilan bog'liq masalalar xanuzgacha ochiq qolmoqda.

Tadqiqotda mantiqiy, tarixiy, qiyosiy-huquqiy, aniq sotsiologik, ilmiy manbalarni kompleks tadqiq etish, statistik ma'lumotlar tahlili, qonun hujjatlarini sharhlash, qonunni qo'llash amaliyotini o'rganish kabi usullardan foydalanilgan.

Sun'iy intellektdan foydalanishning keng imkoniyatlari yaqin kelajakda muayyan faoliyat sohalaridagi mutaxassislarini almashtirish to'g'risida so'z yuritishga imkon beradi. Biroq, shaxslararo munosabatlarda ustunlik qiladigan sohalarda robotlar insonlarni to'liq almashtira olmaydi, chunki ularda ruhiyat, his-tuyg'u, fikrlashning moslashuvchanligi, muammolarni hal qilishga individual yondashish qobiliyati, muammo, suhbatdoshning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish qobiliyati yo'q.

Sun'iy intellektni talqin qilishning bunday yondashuvi, birinchi navbatda, olimlar va amaliyotchilarning diqqatini jalb qiladigan mavjud "elektron shaxs" kontsepsiyasiga asoslanadi [5, 6, 7]. Agar biz haqiqatdan ham sun'iy intellektning avtonomiyasidan, uning xatti-harakatlaridan xabardor bo'lish qobiliyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, unda beixtiyor uning javobgarligi va shunga mos ravishda jamiyatdagi huquqiy maqomi va rolini aniqlash masalasi tug'iladi.

Huquqiy munosabatlarning sub'ekti sifatida tan olinishi uchun shaxsga huquqiy maqom (huquq layoqati, muomala layoqati va delikt layoqati) berilgan bo'lishi kerak. Fuqarolik huquqi mantig'iga amal qiladigan bo'lsak, jismoniy va yuridik shaxslarning o'z fuqarolik huquqlari, o'z xohish-irodasi va o'z manfaatlarini ko'zlashi tabiiy hol. Bu holatda iroda va qiziqish sun'iy intellekt faoliyatining ongli fikrlash jarayonlari, shuningdek, uning huquqiy maqomini tan olish omillarini belgilab beradimi, degan savol yuridik fan doirasidan tashqarida bo'lib, jiddiy keng qamrovli sotsiologik, psixologik va falsafiy tadqiqotlarni talab qiladi [8, 9, 10].

Bu yerda hech qanday shubha tug'dirmaydigan narsa sub'ektiv huquqning maqsadi va sharti bo'lgan huquqiy manfaatning o'ziga xosligidir [11]. Sun'iy intellekt mustaqil manfaatga ega emas, balki inson tomonidan o'z ehtiyojlarini qondirish uchun yaratilgan kompyuter dasturidir, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Shunga ko'ra, faqat sun'iy intellektdan foydalanayotgan yoki unga ega bo'lgan shaxslarning manfaatlarini himoya doirasiga kiradi.

Sun'iy intellektning avtonom mahsulotlaridan foydalanish javobgarlikning mavjud kontsepsiyalari (modellari) doirasida yangi muammolar va murakkabliklar paydo bo'lishini belgilaydi, ular asosan harakat (yoki harakatsizlik) va uning oqibatlarini o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlari kontsepsiyasiga asoslanadi. Agar bunday mashinalardan foydalanish jiddiy nosozlik,

xatolikka olib kelgan bo'lsa, nima uchun bu vaziyat yuz berdi degan savol tug'iladi, murakkab uskunaning birlamchi nuqsonlari tufayli bo'lganmi? yoki noto'g'ri dasturlash kodi bo'lganmi? Yoki uskunadan foydalanishda o'qitish sifatsiz bo'lganmi? [12]

Aksariyat hollarda sun'iy intellekt tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar uchun bunday mahsulotni ishlab chiqaruvchilar, yaratuvchilar va dasturchilarni javobgarlikka tortish oqilona va asosli bo'lib hisoblanadi. Ammo sun'iy intellekt oldindan bashorat qilish iloji bo'lmagan tarzda ishlay boshlagan holatlar bundan mustasno. Iste'molchilar (SI operatorlari) ehtiyot choralarini ko'rish qobiliyatini cheklash orqali, javobgarlik yuki ishlab chiqaruvchilarga o'tishi mumkin (kerak), qolaversa SI xavflarini oldini olish va nazorat qilish ishlab chiqaruvchilarga, iste'molchilarga qaraganda qulayroq. Biroq, ko'plab vaziyatlarda barcha iste'molchilarni kuzatish va zarurat bo'lganda aralashish ishlab chiqaruvchilar uchun uddalab bo'lmas ishga aylanishi yoki juda qimmatga tushishi mumkin.

Sun'iy intellekt tizimlarining bilvosita javobgarligi modeli qator olimlar Buyers J., Galasso A., Hong L., Beard J.M., Prakken H., Del Castillo A.P., Leenes R., Lucivero F., Rodrigo Zapatalarning ilmiy tadqiqot ishalarida ko'rish mumkin.

Ma'lumki, sun'iy intellektni keng joriy etilishi ba'zan kutilmagan xolatda jiddiy oqibatlar xam keltirib chiqarishi mumkin. Boshqacha so'z bilan ifoda etganda, sun'iy intellektidan foydalanish natijasida ma'lumotlar maxfiylikining buzilishi, shaxslarni kamsitilishi va ma'naviy zarar yetkazilishi, inmon sog'ligiga jiddiy xavf tug'ilish, ba'zida esa o'lim xolatlariga olib keladigan baxtsiz hodisalarga xam duch kelishimiz mumkin.

Tabiatan sun'iy intellekt doimiy ravishda rivojlanib boradi bu esa o'z navbatida yangi munosabat va xarakterlarni yaratib boradi. Shu nuqtai nazardan, uni maxsus tartibga soluvchi muayyan qonun hujjatlarini ishlab chiqish, hususan javobgarlik masalalarini to'liq qamrab olish mushkul bo'lib hisoblanadi. Chunki, ushbu munosabatlarni samarali tartibga solish uchun sun'iy intellekt sohasidagi qonunchilik mukammal bo'lishi, ya'ni sun'iy intellekt qo'llaniladigan barcha sohalar uchun mos kelishi va doimiy ravishda takomillashtirilib borishi zarur bo'lib hisoblanadi.

Sun'iy intellekt sohasidagi javobgarlik masalasini tahlil qilishda jinoiy delikt javobgarligi masalasiga to'xtalish lozim. Delikt javobgarligi – bu bir shaxs tomonidan boshqa shaxsga nisbatan sodir yetilgan huquqbuzarligiga nisbatan qo'llaniladigan umumiy javobgarlik rejimi deb atashimiz mumkin. Umumiy huquq va romano-german huquqi yurisdiksiyalari o'rtasida farqlar mavjud bo'lsa-da, jinoiy delikt qoidabuzarlik aybga asoslanganligini va boshqa odamga shikast yetkazish yoki zarar yetkazishni nazarda tutishi bilan umumiy xususiyat kasb etadi.

Umumiy huquq tizimida delikt qoidabuzarlikka nisbatan da'vogar o'zining keltirib o'tgan vajlarini isbotlashi lozim [13]. Romano-german huquq tizimida esa delikt majburiyat xususiy (fuqarolik) huquq sohalaridan biri hisoblanadi.

Sun'iy intellekt uchun javobgarlik sohasidagi keyingi rejimlardan biri bu – mahsulot uchun javobgarlik rejimidir. Bunda agar ishlab chiqaruvchilar soni ikki va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, u holda mahsulot javobgarligi eng oxirgi ishlab chiqaruvchiga yuklatiladi. Bular tarqatuvchi, dizaynini ishlab chiqaruvchilar yoki import qiluvchilar bo'lishlari mumkin. Biz ularni umumiy qilib aytganda ishlab chiqaruvchilar deyishimiz mumkin. Mahsulot uchun javobgarlik ishlab chiqarishdagi nuqsonlar, dizayndagi nuqsonlar va foydalanuvchilarni mahsulotning o'ziga xos noaniq xavflari to'g'risida ogohlantira olmaslik bilan bog'liq bo'lishi mumkin [14, B.7].

Ko'pgina yurisdiksiyalarda, shu jumladan Yevropa Ittifoqida, mahsulot uchun javobgarlik qat'iy javobgarlikning bir shakli hisoblanadi: agar nuqsonli mahsulot iste'molchilarga yoki ularning mol-mulkiga jismoniy zarar etkazsa, zarar ko'rgan shaxs nuqson va zarar o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni isbotlashi shart [15, B.392]. Agar u ishlab chiqaruvchi yoki yetkazib beruvchining beparvolikka yo'l qo'yganligi yoki uning xatosi tufayli zarar yetkazilganligi aniqlansa, kompensasiya pulini to'lashi shart bo'ladi. Qo'shma Shtatlarda mahsulot uchun javobgarlik to'g'risidagi da'volar vaziyat va yurisdiksiyaga qarab javobgarlik nazariyalariga muvofiq amalga oshirilishi mumkin: beparvolik, qat'iy javobgarlik yoki kafolatni buzish [16, B. 18-19].

Ishlab chiqaruvchilar aybdorlik yoki beparvolik bilan bog'liq bo'lmagan muayyan sharoitlarda javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin. Masalan, ishlab chiqaruvchilar mahsulotni

muomalaga chiqarish paytida ilmiy yoki texnik bilimlarning holati ishlab chiqaruvchilarga nuqsonni aniqlashga imkon bermasligini himoya qilish uchun murojaat qilishlari mumkinligi odatda qabul qilinadi. [17]. Ishlab chiqaruvchilar, agar mahsulot ularni tomonidan muomalaga chiqarish paytida hech qanday nuqson yo'qligini isbotlasalar, javobgarlikdan ozod qilinishlari mumkin [18].

Sun'iy intellekt uchun javobgarlik qo'llash masalalarida bir qancha muammolar va kamchiliklar mavjud. Yuqorida aytib o'tilganidek, sun'iy intellekt tizimlari keng doiraga tegishli. Yuqorida aytib o'tilgan javobgarlik rejimlari sun'iy intellektga yetkazilgan zararning "oddiyroq" holatlarida tegishli javoblarni taklif qilishi mumkin bo'lsada, ularni qo'llash sun'iy intellektning eng ilg'or shakllari bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqishda yengib bo'lmaydigan to'siqlar bilan ifoda qilishi mumkin. Ushbu muammolar qatorida birinchidan Sun'iy intellekt ishtirokchilarining (stakeholders) ko'pligi, ikkinchidan sun'iy intellektning avtonomiyasi, uchinchidan zarar yetkazishning kelib chiqishi sabablarini tushuntirish qiyinligi (Black Box doktrinasi) va to'rtinchidan avvaldan bilishning qiyinligi kabi muammolar mavjud. Ayrim holatlar, shuningdek, sun'iy intellekt harakatlariga mahsulot javobgarligi tamoyillarini qo'llashni yanada holatni murakkablashtiradi.

Rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar, shu jumladan sun'iy intellekt, ularning turli xil tarkibiy qismlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tufayli tobora murakkablashib bormoqda, masalan birinchidan moddiy qismlar, qurilmalar (sensorlar, aktuatorlar, apparat), ikkinchidan turli xil dasturiy ta'minot komponentlari va ilovalari, uchinchidan ma'lumotlarni o'zi, to'rtinchidan, ma'lumotlar xizmatlari (ya'ni, yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish) va beshinchidan, ulanish funksiyalari [19]. Shu sababli sun'iy intellekt tizimlarini yaratish va ulardan foydalanishda ishtirok etadigan manfaatdor (stakeholders) tomonlar soni ortib bormoqda: apparat ishlab chiqaruvchilari, dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari, sotuvchilar, apparat va dasturiy ta'minotni o'rnatuvchilar, sun'iy intellekt ob'ekt egalari, sun'iy intellekt egalari, sun'iy intellekt foydalanuvchilari va ishonchli uchinchi shaxslar va boshqalar. Ushbu shaxslar sun'iy intellektga oid munosabatlarning ishtirokchilari. Masalaning eng muhim muammoli qismi esa bu ushbu ishtirokchilar (stakeholders) o'rtasida javobgarlikni taqsimlash masalasidir. Bu ham sun'iy intellektning muammolaridan biridir.

Ilgari, sun'iy intellektni odatda uni dasturlash, ishlatish yoki ishlatish uchun oddiy vosita sifatida ko'rish mumkin edi, agar bunday vosita shikast yetkazgan bo'lsa, javobgarlikka tortilishi mumkin edi. Zamonaviy sun'iy intellekt tobora avtonom bo'lib bormoqda, chunki u dastlab inson tomonidan dasturlashtirilgan bo'lsada, endi u ma'lumotlarni qayta ishlashi, ulardan o'rganishi va mustaqil qarorlar qabul qilishi mumkin. Bu (AI autonomy) esa bugungi kundagi sun'iy intellektning foydalanishning keyingi muammolaridan biridir.

Qaysi javobgarlik rejimi ko'rib chiqilishidan qat'i nazar, sun'iy intellekt harakatlaridan kelib chiqadigan javobgarlik to'g'risidagi da'volarga sudlar ushbu harakatlar natijasida yetkazilgan zarar uchun qaysi yuridik yoki jismoniy shaxs javobgarligini aniqlashlari lozim. Sun'iy intellekt avtonomiyasining kuchayishi ba'zi hollarda javobgarlikni asosiy aniqlashni qiyinlashtiradi, ba'zida esa imkonsiz qilib qo'yadi. Holbuki, mavjud javobgarlik qoidalari robotning harakati yoki harakatsizligi sababini ma'lum bir inson omiliga (masalan, ishlab chiqaruvchi, operator, egasi yoki foydalanuvchisi) kuzatib borish mumkin bo'lgan holatlarni o'z ichiga oladi. Bu omil robotning zararli xatti-harakatlarini oldindan bilishi va oldini olishi mumkin bo'lgan holatlarni, sun'iy intellektning avtonom qarorlar qabul qiladigan proseduralari qoidalar bo'ladi [20, B.127-231]. Darhaqiqat, sun'iy intellekt tizimi qanchalik avtonom bo'lsa, uning jismoniy tomonlarini shunchalik nazorat qilish murakkablashadi va agentlik, nazorat va bashorat qilishga asoslangan umumiy javobgarlik tamoyillari buziladi.

Sun'iy intellektning ishlash algoritmi maqsadlarga erishishga asoslangan [21, B. 383]. Sun'iy intellektni ishlab chiquvchilar barcha mumkin bo'lgan ssenariylarni oldindan dasturlashtirmaydi va ularning har biri uchun aniq ko'rsatmalar bermaydilar; aksincha, ular mashinaga maqsad qo'yadilar va sun'iy intellektga ma'lumotlarni kiritish, ulardan o'rganish va maqsadlariga erishish uchun eng yaxshi harakat yo'nalishini aniqlashga imkon beradi. Bu sun'iy intellekt dasturchilari uning bunday maqsadga qanday erishganligi yoki muvaffaqiyatga olib keladigan bosqichlar haqida aniq tushunchaga ega bo'lmashligi mumkin bo'lgan ssenariyga olib keladi [22, B.7-8]. Boshqacha qilib aytganda, ular AIning yakuniy natijaga olib keladigan "fikrlash jarayoni" ni tushuntira olmaydilar.

Xuddi shu narsa sun'iy intellektning muvaffaqiyatsizliklari uchun ham amal qiladi, bu har doim ham odamlar tomonidan tushuntirilishi yoki tushunilishi mumkin emas.

Masalan, aniq tibbiyotdagi algoritmlar bemorlarning xavfini bashorat qilish va tashxis qo'yish uchun bemor va shifoxona ma'lumotlarini qayta ishlaydi, ammo ma'lumotlarning qaysi elementlari qayta ishlanganligini, global baholashda har bir elementga qancha urg'u berganligini aniqlash har doim ham mumkin emas [23, B.195].

Algoritmning o'zi juda sodda bo'lgan hollarda ham, algoritmgga kiritilgan ma'lumotlar shunchalik xilma-xil va doimiy ravishda o'zgarib turishi mumkin (avtonom transport vositalarida kameralar, datchiklar, lazerlar, mikrofonlar va boshqalarni kiritish haqida o'ylash mumkin).

“Qora quti” - sun'iy intellektning talqin qilish muammolarini keltirib chiqaradi va oxir-oqibat yuqorida aytib o'tilgan barcha javobgarlik rejimlari uchun sabab-oqibat va javobgarlikni taqsimlashga ta'sir qiladi. Darhaqiqat, “Qora quti” tushunchasi sun'iy intellekt tizimining ishlamay qolishining sababini aniqlash huquqbuzarlik to'g'risidagi da'volarda shuningdek mahsulot javobgarligi to'g'risidagi da'volarda nuqson va zarar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashning asosiy elementidir. Sud muhokamasi doirasida, agar da'vogar ma'lumotlar zanjiriga qaytara olmasa va ma'lum bir (noto'g'ri) natijaga nima sabab bo'lganini tushuntirish uchun sun'iy intellektning fikrlash jarayonining holatlarini qayta tiklay olmasa (backup), uning xatti-harakatlari salbiy oqibatga olib kelishi mumkin [24, B.38].

Sun'iy intellekt qanchalik rivojlangan bo'lsa, u shunchalik kam taxmin qilinadigan yoki oqibatlari oldindan ko'rinadigan bo'ladi. Buning sababi shundaki, zamonaviy sun'iy intellektning ko'plab shakllari nazorat ostida o'rganishdan farqli o'laroq, nazoratsiz o'rganish asosida ishlaydi. Nazorat ostida o'rganish holatlarida sun'iy intellekt ishlab chiquvchilari operatsiya natijalarini sezilarli darajada nazorat qiladilar, chunki ular sun'iy intellekt yechimlari uchun asos yaratadilar; shuning uchun ular hech bo'lmaganda sun'iy intellekt yangi ma'lumotlarga qanday munosabatda bo'lishini oldindan bilishlari mumkin [4]. Masalan, fotosurat orqali kimnidir aniqlay oladigan aqlli telefonlar. Biroq, nazoratsiz o'rganish holatlarida algoritmlarga faqat tegishli chiqish qiymatlarisiz kirish beriladi va ma'lumotlar haqida ko'proq ma'lumot olish va qiziqarli natijalarni taqdim etish uchun istagan usulida ishlashi mumkin. Bashorat qilish yoki bashorat qilishning yetishmasligi javobgarlik tamoyillarini salbiy ta'sir ko'rsatadi: sudlanuvchi faqat da'voning mumkin bo'lgan natijalarini oldindan oqilona muddatlarda taxmin qilgan taqdirdagina javobgar bo'ladi [22, B.113].

Qonun hujjatlarida aks ettirilgan mulkka yetkazilgan zarardan tashqari robotlar tomonidan yetkazilgan zarar uchun fuqarolik javobgarligiga nisbatan qo'llaniladigan har qanday huquqiy qoidalar, jabrlanuvchiga zarar inson bo'lmagan сунъий интеллект-agent tomonidan yetkazilgan degan asosda, undirilishi mumkin bo'lgan zararining turini yoki hajmini cheklamasligi kerak, shuningdek, tovon to'lash shakllarini ham cheklamasligi lozim.

Jumladan, qonunchilik huquqiy javobgarlikning qat'iy yondashuvi yoki xavflarni boshqarish yondashuvi qo'llanilishi kerakligini aniqlash uchun chuqur baholashga asoslangan bo'lishi lozim. Qat'iy javobgarlik faqat yetkazilgan zararni isbotlashi va robotning nomaqbul harakatlari, natijada jabrlangan tomonga yetkazilgan zarar o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni o'rnatishni talab qiladi.

Javobgar taraflar aniqlangandan so'ng, ularning javobgarligi robotga berilgan ko'rsatmalarning haqiqiy darajasiga va uning avtonomligi darajasiga mutanosib bo'lishi kerak. Robotning mashg'ulot vaqti qanchalik uzoq bo'lsa, uning “treneri”ning javobgarlik darajasi shuncha yuqori bo'lishi kerak. Borgan sari avtonomlashgan robotlar tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlikni taqsimlash qiyinligi muammosining yechimi sifatida, masalan, avtomobil transportida bo'lgani kabi, majburiy sug'urta tizimini joriy etish talab etiladi.

Biroq, inson xatti-harakatlari va xatolarini qoplaydigan transport sug'urtasi tizimidan farqli o'laroq, robototexnika sug'urta tizimi zanjir bo'ylab barcha potensial javobgarlarni hisobga olishi zarur. Avtotransport vositalarini sug'urtalashda bo'lgani kabi, bunday sug'urta tizimi sug'urta qoplamasi mavjud bo'lmagan hollarda zararni qoplashni ta'minlash uchun maxsus yaratilgan sug'urta fondi tashkil etilishi mumkin. Sug'urtalovchilar robototexnika sohasidagi yutuqlarga mos keladigan yangi mahsulotlar va taklif turlarini ishlab chiqishlari lozim.

Masalan, ushbu sug'urtalashda quyidagilar inobatga olinishi tavsiya etiladi:

a) zarur bo‘lganda va sun‘iy intellektni robot bloklarining alohida toifalari uchun asosli majburiy sug‘urta sxemasini yaratish, unga ko‘ra (avtomobil ishlab chiqaruvchilar kabi) robot ishlab chiqaruvchilari yoki uning egalari zararni sug‘urta qilish majburiyatlarini o‘z zimmalariga olishlari mumkin;

b) tashkil etiladigan sug‘urta kompensatsiyasi jamg‘armasi, agar robot tomonidan yetkazilgan zarar sug‘urta bilan qoplanmagan bo‘lsa, tovon to‘lanishini kafolatlash maqsadlariga xizmat qiladi;

v) ishlab chiqaruvchi, dasturchi, mulkdor yoki foydalanuvchi ko‘rsatilgan kompensatsiya sug‘urta fondiga o‘z hissasini qo‘shgan taqdirda, shuningdek, ular tomonidan yetkazilgan zararni qoplashni kafolatlash uchun birgalikda sug‘urta shartnomasi tuzgan taqdirda, ularning javobgarligi mos ravishda solidar tartibda taqsimlanadi;

g) barcha avtonom sun‘iy intellekt mahsulotlari uchun umumiy sug‘urta jamg‘armasini yaratish yoki robotlarning har bir toifasi uchun alohida fondlar yaratish to‘g‘risida qaror qabul qilish zarur;

d) robot va tegishli fond o‘rtasidagi aloqa maxsus reestrda ko‘rsatilgan yagona ro‘yxatga olish raqamidan foydalanish kerak, bu robot bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan har bir kishiga fondning maqomi, zarar yetkazgan robot, uning egalari va boshqa barcha ma‘lumot, shu jumladan mulkiy javobgarlik chegaralari to‘g‘risida xabardor bo‘lish imkonini beradi;

e) uzoqroq kelajakda robotlar uchun maxsus huquqiy maqom yaratish, hech bo‘lmaganda eng murakkab avtonom robotlar, ular yetkazilishi mumkin bo‘lgan har qanday zarar uchun javobgar bo‘lgan elektron shaxslar sifatida huquqiy maqomga ega bo‘lishi mumkin.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda xulosa qiladigan bo‘lsak, mavjud javobgarlik rejimlari allaqachon yangi texnologiyalarning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda jabrlanuvchilarni huquqlarni himoya qilishni ta‘minlaydi. Shuning uchun, javobgarlikning yangi tamoyillarini ko‘rib chiqish bilan birga amaldagi javobgarlik rejimlariga ma‘lum tuzatishlarni kiritish maqsadga muvofiqdir.

Mavjud aybga asoslangan javobgarlik rejimlarini oddiy tarzda moslashtirish, ehtiyotkorlik va aniqlikni kuchaytirish bilan birgalikda javobgarlik va aybdorlar o‘rtasidagi sababiy bog‘lanishni hisobga olish kerak. Zararni hisoblash haqida gap ketganda, intellektual mulk yoki shaxsiy huquqlarining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, zararni hisoblash uchun iqtisodiy usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Tesla driver in fatal ‘Autopilot’ crash got numerous warnings: U.S. government // Reuters. URL: <https://www.reuters.com/article /us-tesla-crash-idUSKBN19A2XC>;
2. Robot Kills worker at Volkswagen plant in Germany // The Guardian. URL: <https://www.theguardian.com/world /2015/jul/02/robot-kills-worker-at-volkswagenplant-in-germany>;
3. SAURABH JHA MARCH 9, 2020 URL: <https://www.statnews.com/2020/03/09/can-you-sue-artificial-intelligence-algorithm-for-malpractice/>;
4. Eduardo MAGRANI, “New perspectives on ethics and the laws of artificial intelligence” in Internet Policy Review, Volume 8, Issue 9, 2019, available at: <https://policyreview.info/articles/analysis/newperspectivesethicsandlawsartificialIntelligence>;
5. Попова, Н.Ф. Основные направления развития правового регулирования использования искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники в сфере гражданских правоотношений / Н.Ф. Попова // Современное право. - 2019. - N 10. (Popova, N.F. Main directions of development of legal regulation of the use of artificial intelligence, robots and robotics objects in the sphere of civil legal relations / N.F. Popova // Modern law. - 2019. - N 10);
6. Ролинсон, П. Объекты интеллектуальной собственности, создаваемые с помощью искусственного интеллекта: особенности правового режима в России и за рубежом / П. Ролинсон, Е.А. Ариевич, Д.Е. Ермолина // Закон. - 2018. - N 5. (Rawlinson, P. Intellectual

- property objects created with the help of artificial intelligence: features of the legal regime in Russia and abroad / P. Rawlinson, E.A. Arieovich, D.E. Ermolova // Law. - 2018. - N 5);
7. Харитоновна, Ю.С. Правовой режим результатов деятельности искусственного интеллекта / Ю.С. Харитоновна // Современные информационные технологии и право: монография / отв. ред. Е.Б. Лаутс. - М.: Статут, 2019. (Kharitonova, Yu.S. Legal regime of the results of artificial intelligence activities / Yu.S. Kharitonova // Modern information technologies and law: monograph / rep. ed. E.B. Lauts. - M.: Statute, 2019);
 8. Архипов В.В. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: о разработке первого в России закона о робототехнике / В.В. Архипов, В.Б. Наумов // Труды СПИИРАН. - 2017. - Вып. 55. (Arkhipov V.V. Artificial intelligence and autonomous devices in the context of law: on the development of the first law on robotics in Russia / V.V. Arkhipov, V.B. Naumov // Proceedings of SPIIRAS. - 2017. - Issue. 55);
 9. Понкин, И.В. Искусственный интеллект с точки зрения права / И.В. Понкин, А.И. Редькина // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Юридические науки. - 2018. - N 1. - Т. 22. (Ponkin, I.V. Artificial intelligence from the point of view of law / I.V. Ponkin, A.I. Redkina // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Legal sciences. - 2018. - N 1. - Т. 22);
 10. Рыженков, А.Я. Действие своей волей и в своем интересе как принцип гражданского законодательства / А.Я. Рыженков // Юрист. - 2014. - N 16. (Ryzhenkov, A.Ya. Action of one's own will and in one's own interests as a principle of civil legislation / A.Ya. Ryzhenkov // Jurist. - 2014. - N 16);
 11. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. - М.: Гос. издат. юрид. лит., 1950. (Bratus S.N. Subjects of civil law / S.N. Bratus. - M.: State Publishing House of Legal Literature, 1950);
 12. Buyers J. Liability Issues in Autonomous and Semi-Autonomous systems [Вопросы ответственности применительно к автономным и полуавтономным системам] / Osborne Clarke LLP // -2015. - P. 1. (Buyers J. Liability Issues in Autonomous and Semi-Autonomous Systems / Osborne Clarke LLP // -2015. - P. 1);
 13. Common law jurisdictions often refer to negligence as the default tort liability rule, whereas civil law jurisdictions are based on the Roman concept of delict;
 14. Design defects are clearly covered by product liability law in some jurisdictions, such as the United States: see RACHUM-TWAIG (n 7), p;
 15. Martin UEFFING, "Directive 85/374 – European Victory or a Defective Product Itself?" in MaRLBe Research Papers, 2013, vol. 4, p. 373-424, at p. 392;
 16. Margaret HORN and Kelly DAWSON, "Product Liability – United States" in Getting the Deal Through, July 2019, sections 18-19, available at: <https://gettingthedealthrough.com/area/30/jurisdiction/23/product-liabilityunited-states>;
 17. HORN et als. (n 17), section 29; in the European Union: EU Product Liability Directive (n 15), article 7(d);
 18. EU Product Liability Directive (n 15), article 7(b);
 19. EUROPEAN COMMISSION, Liability for emerging digital technologies, Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, April 25, 2018, SWD/2018/137 final, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018SC0137>;
 20. Woodrow BARFIELD, "Liability for Autonomous and Artificially Intelligent Robots" in Paladyn Journal of Behavioral Robotics, 2018, Volume 9, Issue 1, pp. 193-203;
 21. ČERKA et als. (2015) (n 6), p. 383;
 22. RACHUM-TWAIG (n 7), p. 13, citing various references in common law; BARFIELD (n 30), p. 199; DAHIYAT (2010) (n 20), p. 7, 113;

23. Mark. A. CHINEN, “The co-evolution of autonomous machines and legal responsibility” in Virginia Journal of Law & Technology, Fall 2016, Vol. 20, no. 02, p. 338-393; BARFIELD (n 30), p. 195;
24. JUNOD (n 35), p. 124; Chris TEMPLE, “AI-Driven Decision-Making May Expose Organizations to Significant Liability Risk”, Corporate Compliance Insights, September 11, 2019, available at: <https://www.corporatecomplianceinsights.com/ai-liability-risk/>; see also DAHIYAT (2018) (n 9), p. 38.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000